

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Geoparque en Moa, una oportunidad del desarrollo geoturístico en el destino Holguín

Autores: Olga Lidia Ortiz Pérez. ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4040-1712>. Universidad de Holguín. Ave XX Aniversario. Piedra Blanca. Holguín. 54426225.

olgalidiaortizperez@gmail.com; oortiz@uho.edu.cu

Yurisley Váldez Meriño. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4631-3972>. Universidad de Moa “Antonio Núñez Jiménez”. yvaldes@ismm.edu.cu

Nitza Ricardo Díaz. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9785-0543> Universidad de Holguín. nitza@uho.edu.cu

Resumen: La gestión de un geoparque en la región geominera de Moa representa una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo local sostenible del territorio. Este tipo de iniciativa permite la protección activa del patrimonio geológico, al tiempo que promueve el conocimiento y la valorización de la geodiversidad de la zona. La conservación de formaciones rocosas, fósiles y paisajes únicos no solo tiene un valor científico, sino también educativo y cultural, al sensibilizar a la población sobre la importancia de estos recursos naturales. Además, la implementación de un geoparque fortalece el turismo sostenible, al atraer visitantes interesados en experiencias vinculadas con la naturaleza, la ciencia y la cultura. Esta forma de turismo genera ingresos directos e indirectos, estimula la creación de empleo y dinamiza otras actividades económicas locales como la gastronomía, la artesanía y los servicios. También fomenta la investigación científica, ofreciendo un espacio idóneo para estudios que pueden derivar en prácticas más responsables y sostenibles, especialmente en un territorio marcado por la actividad minera. La articulación entre la geología y las expresiones culturales locales refuerza la identidad del territorio y estimula la participación de las comunidades, promoviendo un sentido de pertenencia y compromiso con la conservación del entorno. En conjunto, la creación y gestión de un geoparque en Moa puede ser un motor de desarrollo económico, social y ambiental equilibrado, asegurando beneficios duraderos tanto para las generaciones presentes como para las futuras.

Palabras clave: Geoturismo, Geoparque, Turismo sostenible, Patrimonio geológico

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

 53 32 – 266307

 53 59935212

 <http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

